

5. Подгорный, В.В. Особенности управления развитием региона в условиях влияния глобальных трансформаций / В.В. Подгорный, А.Д. Бура // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2021 года / отв. редакторы О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган. – Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 654-661. – EDN WFZOAY.

6. Подгорный, В.В. Особенности формирования устойчивости развития региона / В.В. Подгорный // Географические и экономические исследования в контексте устойчивого развития государства и региона : Материалы международной научно-практической конференции, Донецк, 31 октября-01.2019 года / под общ. ред. Е.Г. Кошелевой. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2019. – С. 176-179. – EDN JLEENV.

7. Приходченко, Т.А. Реформирование регионального развития : проблемы и перспективы / Т.А. Приходченко // Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие : Материалы VI Международной научно-практической конференции, Донецк, 29 октября 2021 года. – Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 800-805. – EDN IPXNGT.

8. Яковлева, В.Н. Инновационное развитие экономики, проблемы и пути решения / В.Н. Яковлева // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк : Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 229-232. – EDN EJYYUT.

9. Национальное рейтинговое агентство. X ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России от 14.12.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.ra-national.ru (дата обращения 04.01.2023).

10. Федеральная служба государственной статистики Росстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения 04.01.2023).

УДК 332.14

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

СТРУЖКО Н.С.,
аспирант кафедры финансов
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные теоретические положения исследования основных аспектов формирования экономической политики. На основе проведённого исследования обобщено понимание экономической политики и выделены её составные элементы.

Ключевые слова: экономика, регион, экономическая политика, промышленная политика, промышленные предприятия, промышленное развитие

THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF REGIONAL ECONOMIC POLICY

STRUZHKO N.S.,
postgraduate student of the Department of Finance
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. This article discusses the main theoretical provisions of the study of the main aspects of the formation of economic policy. Based on the conducted research, the understanding of economic policy is generalized and its constituent elements are highlighted.

Keywords: *economy, region, economic policy, industrial policy, industrial enterprises, industrial development*

Постановка задачи. Стремительные темпы социально-экономического развития ДНР, цифровизация экономики и появление новых задач на глобальном уровне обуславливают необходимость переосмысления в контексте современных условий основных направлений формирования эффективной региональной экономической политики. В связи с этим усиливается необходимость выбора приоритетных направлений региональной экономической политики, нацеленных на достижение максимальных темпов промышленного развития и конкурентоустойчивости промышленного комплекса региона.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью непрерывной и эффективной адаптации региональной экономической политики к современным условиям. Формирование эффективной региональной экономической политики является одной из важных задач органов власти, актуальность которой возрастает в период структурных изменений и социально-экономических преобразований, вызванных адаптационным периодом интеграции Донецкой Народной Республики (ДНР) в экономическое и политическое пространство Российской Федерации.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование проблемы формирования и реализации региональной экономической политики и её влияние на промышленное развитие региона широко рассматривается в последние годы как отечественными, так и зарубежными учёными.

Многими учёными исследуется методология формирования и структура региональной экономической политики, эффективность её реализации на различных уровнях. Как отдельное направление для исследования рассматривается формирование целей и принципов региональной экономической политики. Теоретическую основу данной статьи составили научные работы таких учёных: А.Ф. Арсланова, Т.А. Баймухаметов, Р.В. Лукьянов [1], И.В. Данилова, И.П. Савельева, А.С. Лапо [2], Д.Р. Игнатьев, Ф.А. Сухоносков [3], В.В. Петрушевская [4], А.И. Худобин [6].

Несмотря на значительное количество публикаций вопросы формирования эффективной региональной экономической политики изучены не в полной мере и требуют дополнительных исследований теоретико-методологических направлений.

Цель статьи – рассмотрение теоретических подходов к исследованию региональной экономической политики.

Изложение основного материала исследования. Рассматривая экономику Российской Федерации, её преобладающий сектор – промышленную деятельность,

которая формирует основную часть доходов бюджета страны, следует отметить прямую взаимосвязь между экономической и промышленной политикой. Многие учёные считают, что промышленная политика является частью экономической политики.

Промышленные предприятия являются одним из перспективных направлений экономического развития региона. Функциональной особенностью деятельности промышленных предприятий является то, что они в основном ориентированы на преобразование ресурсов (сырья, полуфабрикатов) в готовую продукцию.

Увеличение экономического потенциала региона за счёт повышения эффективности работы промышленных предприятий и конкурентоустойчивости промышленности региона в целом – одна из главных целей современной региональной экономической политики.

Одним из главных направлений региональной экономической политики является достижение конкурентоустойчивости региона, максимальных показателей в поставленных целях социально-экономического развития с помощью эффективного использования внутреннего экономического потенциала, применения новейших технологий регионального развития с учётом единого государственного и экономического пространства в рамках межрегионального сотрудничества.

Долгосрочная региональная экономическая политика должна включать инструменты, обеспечивающие корректировку среднесрочных мер для нейтрализации идентифицированных отклонений, подкрепляемых соответствующим механизмом перераспределения бюджетных ресурсов [2]. В целях повышения эффективности и конкурентоустойчивости региона и достижения устойчивого развития региональной экономической системы (совокупности взаимосвязанных процессов различных сфер деятельности внутри системы, направленных на повышение эффективности использования ресурсного потенциала в соответствии с принципом сбалансированности социо-экологоэкономических составляющих концепции устойчивого развития [5]) необходимо сформировать не только эффективную экономическую политику, но и модель сотрудничества бизнеса, государства и общества в целом. Это можно осуществить на основе гармонизации отношений в инновационно-инвестиционной сфере между хозяйствующими субъектами и государством [4].

Региональная экономическая политика – это подвид общей экономической политики, реализуемый в рамках отдельного региона для обеспечения экономической безопасности конкретной территории. Региональная промышленная политика – это политика, проводимая субъектом федерации относительно собственной экономики, направленная на регулирование основных сфер промышленной деятельности, реализуемая органами власти с целью повышения эффективности деятельности промышленных предприятий на основе системы организационных, экономических и правовых мероприятий.

Региональная экономическая политика основывается на действующих законодательных актах и стратегиях регионального развития и выражает основные положения государственного регулирования развития территорий. Основой для формирования целей и задач регионального развития, в том числе и экономической направленности, является стратегия регионального развития. Любой объект может быть представлен как совокупность составляющих его элементов. Элементы структуры региональной экономической политики тесно связаны с инструментами её реализации (рис. 1)

Рис. 1. Структура региональной экономической политики

Структурирование основных элементов очень важно для формирования эффективной региональной экономической политики. Основными элементами структуры являются цель и задачи, а также принципы, на которых основывается построение и инструменты реализации региональной экономической политики.

Сформированные цели и задачи региональной экономической политики отражают приоритетные направления экономического развития, прописанные в стратегии регионального развития, и основываются на экономической специализации региона.

Цели региональной экономической политики – повышение экономической безопасности региона, достижение конкурентоустойчивости экономики за счёт повышения эффективности деятельности промышленного комплекса и инновационного развития региона.

Для максимальной эффективности в достижении целей экономической политики региона необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение территориальных пропорций в экономике региона;

- достижение высоких показателей социально-экономического и промышленного развития региона;
- организация межбюджетных отношений и выравнивание бюджетной обеспеченности;
- финансирование программ развития социально-экономического и промышленного развития;
- создание и приоритетное развитие обособленных территориальных образований и зон (особых экономических зон, промышленных или цифровых экосистем, специализированных институтов развития для привлечения дополнительного объёма инвестиций);
- повышение эффективности местного самоуправления на различных уровнях.

Для практической реализации целей и задач необходимо синхронизировать следующие ключевые направления региональной экономической политики:

- стимулирование экономического развития региона (путём создания новых центров экономического роста, промышленных экосистем, экономических зон и др.);
- координация инвестиций в инвестиционных стратегиях региона (с учётом приоритетов регионального развития);
- снижение региональной дифференциации уровня и качества жизни населения за счёт эффективной финансовой политики.

Региональная экономическая политика направлена на обеспечение взаимодействия представленных на территории различных уровней управления с целью обеспечения баланса интересов в социально-экономическом развитии региона, которая обладает определёнными свойствами:

- служить интересам комплексного экономического развития региона, обеспечивать взаимовыгодные производственные и экономические связи между всеми элементами региональной системы;
- основываться на направлениях и приоритетах развития, в том числе на долгосрочных и социально-экономических ориентирах;
- обеспечивать межотраслевое сотрудничество для решения экономических задач, таких как развитие инвестиционного и промышленного комплексов, региональной и промышленной инфраструктуры.

Региональная экономическая политика формируется на основании системообразующих, общих [1, 3] и индивидуальных принципах, представленных на рис. 2.

Принципы формирования региональной экономической политики являются важной основой при её формировании и при подборе инструментов для её реализации. Индивидуальные принципы сформированы с учётом промышленного развития как приоритетного направления региональной экономической политики.

Обобщая вышеприведённые элементы региональной экономической политики (цели, задачи, принципы), можно выделить следующие компоненты:

Секторальный (отраслевой) – повышение уровня конкурентоустойчивости региона за счёт оптимизации и диверсификации структуры экономики, обеспечение эффективной специализации регионов с приоритетным использованием собственного потенциала, достижение равномерного и сбалансированного развития территории, развитие межрегиональной кооперации, активизация местной экономической инициативы.

Управленческий – создание единой высокоэффективной системы стратегического планирования и прогнозирования развития региона, оптимизация системы территориальной организации власти.

Рис. 2. Классификация принципов региональной экономической политики

Выводы по выполненному исследованию. Учитывая всё вышеизложенное относительно определения региональной политики, отметим, что региональная экономическая политика – сложное, многомерное и многоплановое явление, прямо или косвенно затрагивающее разнонаправленные интересы отдельных лиц, их территориальных, экономических, политических и других систем. В развитии

экономической политики важна роль органов власти и управления государственного, регионального и муниципального уровней, хозяйствующих субъектов, в зависимости от конкретных условий для формирования гибкой и многоуровневой политики регионального развития за счёт повышения эффективности деятельности производства и инновационного развития региона. Региональная экономическая политика направлена на привлечение ресурсов в секторы экономики региона, что позволит в будущем достичь повышения экономического роста и формирования новых видов деятельности, ускоряющих как промышленное, так и экономическое развитие.

Список использованных источников

1. Арсланова, А.Ф. Сущность региональной социально-экономической политики / А.Ф. Арсланова, Т.А. Баймухаметов, Р.В. Лукьянов [и др.] // *Modern Economy Success*. – 2022. – № 2. – С. 43-47. – EDN ZMYVQX.
2. Данилова, И.В. Оценка стратегической социально-экономической политики региона : методический подход / И.В. Данилова, И.П. Савельева, А.С. Лапо // *Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент*. – 2019. – Т. 13. – № 2. – С. 17-27. – DOI 10.14529/em190202. – EDN ZYABUL.
3. Игнатъев, Д.Р. Содержание и принципы современной региональной социально-экономической политики / Д.Р. Игнатъев, Ф.А. Сухонос // *Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки*. – 2022. – Т. 15. – № 6. – С. 242-252. – DOI 10.17213/2075-2067-2022-6-242-252. – EDN TYSMSA.
4. Петрушевская, В.В. Конкурентоспособность региона : основные подходы к развитию / В.В. Петрушевская // *Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент*. – 2022. – Т. 16. – № 4. – С. 72-80. – DOI 10.14529/em220408. – EDN EXEIBD.
5. Стружко, Н.С. Теоретический базис устойчивого развития региональной экономической системы / Н. С. Стружко // *Сборник научных работ серии «Экономика»*. – 2022. – № 27. – С. 235-241. – DOI 10.5281/zenodo.7341437. – EDN WGJLPR.
6. Худобин, А. И. Структура региональной экономической политики / А. И. Худобин // *Инновации в АПК: проблемы и перспективы*. – 2021. – № 2 (30). – С. 234-239. – EDN OSVBQV.

УДК
DOI

**УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: РОЛЬ И МЕСТО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

ХАСАНОВА Е.В.,
канд. экон. наук,
зав. кафедрой теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В работе освещается вопрос развития системы образования Донецкой Народной Республики как наиболее важной составляющей социальной сферы общества. В частности, детально рассматривается уровень дополнительного